

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIV TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI

QO'QON UNIVERSITETI ANDIJON FILIALI

QO'QON UNIVERSITETI

TASHKENT INTERNATIONAL UNIVERSITY

TA'LIM VA SOG'LIQNI SAQLASH TIZIMI ISTIQBOLLARI: HUQUQIY ASOSLAR, MUAMMO VA YECHIMLAR, XORIJIY TAJRIBALAR

RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI

TO'PLAMI

II-JILD

ANDIJON-2025

**“TA’LIM VA SOG‘LIQNI SAQLASH
TIZIMI ISTIQBOLLARI: HUQUQIY
ASOSLAR, MUAMMO VA
YECHIMLAR, XORIJIY
TAJRIBALAR”**

**mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy
konferensiya to‘plami**

II-JILD

Andijon-2025

103–125.

3. Stockwell, G. (2019). Twenty years of MALL: Looking back and moving forward. *Language Learning & Technology*, 23(2), 1–10.
4. Godwin-Jones, R. (2017). Smartphones and language learning. *Language Learning & Technology*, 21(2), 3–17.
5. Hyland, K. (2016). *Teaching and Researching Writing*. London: Routledge.
6. Warschauer, M. (2010). Inviting change in language education: The role of technology. *Language Teaching*, 43(3), 263–280.

PEDAGOGIKA YO‘NALISHIDAGI TALABALAR UCHUN KO‘P TILLI LUG‘AVIY KOMPETENSIYANI RIVOJLANTIRISH USULLARI

Rasulova Dilafruzxon Sharobiddin qizi

Andijon davlat pedagogika instituti, tayanch doktoranti

e-mail: dilafruzxon1011@gmail.com

Annotatsiya: *Ushbu maqolada pedagogika yo‘nalishidagi talabalar uchun ko‘p tilli lug‘aviy kompetensiyani rivojlantirish usullari qiyosiy-tahliliy nuqtai nazardan ko‘rib chiqiladi. Tadqiqotda pedagogik atama va tushunchalarning farqli va umumiy jihatlari yoritilib, ularning ta‘lim jarayonidagi nazariy va metodik ahamiyati tahlil qilinadi.*

Kalit so‘zlar: *ko‘p tilli lug‘aviy kompetensiya; pedagogik atama; terminologiya; madaniyatlararo muloqot; ta‘lim metodikasi.*

Аннотация: *В данной статье рассматриваются методы развития многоязычной лексической компетенции у студентов педагогического направления в сравнительно-аналитическом аспекте. В исследовании освещаются различия и общие черты педагогических терминов и понятий, анализируется их теоретическое и методическое значение в образовательном процессе.*

Ключевые слова: *многоязычная лексическая компетенция; педагогический термин; терминология; межкультурная коммуникация; методика обучения.*

Annotation: *This article examines the methods of developing multilingual lexical competence among pedagogy students from a comparative-analytical perspective. The study highlights the differences and common features of pedagogical terms and concepts, analyzing their theoretical and methodological significance in the educational process.*

Keywords: *multilingual lexical competence; pedagogical term; terminology; intercultural communication; teaching methodology.*

Zamonaviy ta‘lim jarayonida pedagogik atama va tushunchalar nafaqat nazariy asoslarni aniqlash, balki amaliy faoliyatni tartibga solishda ham muhim vosita hisoblanadi. Pedagogik til orqali shakllanadigan atamalar o‘qituvchining kasbiy fikrlashini tizimlashtiradi, o‘quv-rejalar va baholash me‘yorlarini bir xilda ifodalash imkonini beradi hamda ilmiy tadqiqotlar bilan amaliyot o‘rtasidagi bog‘liqlikni mustahkamlaydi. Ayniqsa, globalizatsiya va xalqaro hamkorlik sharoitida pedagogik leksikaning izchil va aniq qo‘llanilishi ta‘lim sifatini oshirishda hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.

Ushbu maqola pedagogika yo‘nalishidagi talabalar uchun ko‘p tilli lug‘aviy kompetensiyani rivojlantirish usullarini qiyosiy-tahliliy yondashuvda o‘rganishni maqsad qiladi. Tadqiqot doirasida pedagogik atama va tushunchalarning farqli hamda umumiy jihatlari aniqlanadi, ularning ta‘lim jarayonidagi nazariy va metodik roli tahlil qilinadi. Xususan, terminlarning tilaroq ekvivalentligi, semantik noaniqlik, kognitiv strukturalar hamda kulturoloik komponentlarining o‘rni yoritiladi. Bu esa ko‘p tilli muhitda talabalarning professional so‘z boyligini shakllantirish uchun zarur nazariy asosni beradi.

Madaniyatlararo ta‘lim sharoitida pedagogik atamalarning turlicha talqin qilinishi noto‘g‘ri tushunchalar va kommunikativ muammolarga olib kelishi mumkin. Shu bois, xalqaro ta‘lim amaliyotida standartlashtirilgan terminologiyadan foydalanish — samarali o‘qitish va xalqaro hamkorlikni rivojlantirish uchun muhim shartdir. Masalan, atamalarni izchil ravishda qo‘llash

o'quv materiallari, dars rejalari va baholash kriteriyalarida aniq izchillikni ta'minlaydi, bu esa talabaning terminlarni turli kontekstlarda to'g'ri qo'llashi va nazariy bilimni amaliy faoliyatga integratsiyalashini osonlashtiradi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan 2019-yil 8-oktyabrda tasdiqlangan "O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi"da xalqaro hamkorlik va ta'lim sifatini oshirish masalalari ustuvor yo'nalish sifatida belgilanganligi ham mazkur tadqiqotning dolzarbligini tasdiqlaydi. Metodologik jihatdan pedagogik atama va tushunchalarning izchil qo'llanilishi ta'lim tizimini modernizatsiya qilishda samarali instrument bo'lib xizmat qiladi. Shuning uchun tadqiqot davomida xalqaro tajriba asosida ishlab chiqilgan usullar, kontrastiv tahlil, terminologik glosariylar, translanguaging va multimediya vositalaridan foydalanish imkoniyatlari ko'rib chiqiladi.

Ushbu maqola pedagogika yo'nalishidagi talabalar uchun ko'p tilli lug'aviy kompetensiyani shakllantirish bo'yicha nazariy asoslarni mustahkamlash va amaliy tavsiyalar ishlab chiqishga xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

Pedagogika yo'nalishidagi talabalar uchun ko'p tilli lug'aviy kompetensiyani rivojlantirishda xalqaro olimlar turli innovatsion usullarni tadqiq qilganlar. Eng samarali metodlar qatorida haqiqiy professional hayotga asoslangan autentik materiallar bilan o'qitish, vazifalarga asoslangan va kasbiy yo'naltirilgan vaziyatlar yaratish bor. Bu yondashuvlar talabalarni faol va ko'p qirrali ta'lim jarayoniga jalb qiladi. Shuningdek, raqamli texnologiyalar - til o'rganish ilovalari, onlayn lug'atlar va so'z boyligini oshirish o'yinlari - leksik kompetensiyani mustahkamlashda muhim rol o'ynaydi. Loyihalarga asoslangan o'rganish ham so'z boyligini chuqurlashtirishga yordam beradi. Shu tariqa, o'quvchilarning kommunikativ, professional va ijodiy ko'nikmalari rivojlanadi, bu esa ularga ko'p tillilik sharoitida samarali muloqot qilish imkonini yaratadi.

AQSh va Yevropa olimlari pedagogika yo'nalishidagi talabalar uchun ko'p tilli lug'aviy kompetensiyani rivojlantirishga oid tadqiqotlarda muhim yondashuvlarni ilgari surishgan. AQShda amalga oshirilgan tadqiqotlarda, masalan, o'quvchilarning ko'p tilda leksik ko'nikmalarini oshirishda o'qitish metodlari, shu jumladan parallel tillarni o'rgatish modellari va interaktiv usullar samaradorligi ko'rsatildi. Yevropa olimlari esa, xususan, CLIL (Content and Language Integrated Learning) metodini ta'limda keng qo'llashni taklif qiladilar. CLIL metodida til o'rganish mazmuniy fanlar bilan integratsiyalashgan holda olib boriladi, bu esa talabalar lug'at boyligini va til ko'nikmalarini chuqur rivojlantirishga yordam beradi. Yevropa Ittifoqida CLIL dasturlari keng tarqalgan va ko'plab tadqiqotlar bilan tasdiqlangan. Shuningdek, Yevropa Ittifoqida plurilingual education (ko'p tillilik ta'limi) konsepsiyasi asosida til kompetensiyasini rivojlantirishga katta e'tibor qaratiladi. Bu tadqiqotlar ko'p tilli lug'aviy kompetensiyani oshirishda madaniy kontekst va umumiy kommunikativ ko'nikmalarning ahamiyatini ham ko'rsatadi.

Rossiya va MDH olimlari pedagogika yo'nalishidagi talabalar uchun ko'p tilli lug'aviy kompetensiyani rivojlantirish bo'yicha ko'plab tadqiqotlar olib borganlar. Ular o'quv jarayonida rus tilini hamda boshqa tillarni o'rgatishda interaktiv metodlar va zamonaviy texnologiyalarni joriy etishning samaradorligini ta'kidlaydilar. MDH hududida rus tili millatlararo muloqot vositasi bo'lib, uni chuqur o'rganish talabalar uchun muhim hisoblanadi. Olimlar til bilish darajasini oshirishda so'z boyligini kengaytirish, grammatika va kommunikativ ko'nikmalarni uyg'un rivojlantirishga e'tibor qaratadilar. Shu bilan birga, kompetensiyaviy yondashuv asosida ta'limga o'zgartirishlar qilish, ta'lim dasturlarini modernizatsiya qilish va interfaol o'qitish usullaridan foydalanish zarurligi ko'rsatildi. Bu tadqiqotlar ko'p tilli lug'aviy kompetensiyani pedagogika talabalarida shakllantirish uchun asosiy yo'nalishlarni belgilaydi.

So'nggi yillarda O'zbekistonda pedagogika sohasida olib borilgan tadqiqotlarda talabalarda ko'p tilli lug'aviy kompetensiyani rivojlantirish masalasi alohida e'tiborga loyiq yo'nalishlardan biri sifatida qaralmoqda. Bu boradagi izlanishlar bir necha metodik yo'nalishda amalga oshirilgan.

Avvalo, I. Rahimova ingliz tili ta'limida autentik materiallardan foydalanishning

ahamiyatini tahlil qilib, talabalar lug‘at boyligini kengaytirishda real hayotiy matnlar, audio va vizual materiallar katta samaraga ega ekanini ta‘kidlaydi. Olimning fikricha, lug‘atni yodlash emas, balki kommunikativ vaziyatlarda faol qo‘llash asosiy mezon bo‘lishi zarur.

Bundan tashqari, o‘zbek olimlari tomonidan ekstensiv o‘qishning leksik kompetensiyani shakllantirishdagi ahamiyati ham tahlil qilingan. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, talabalar muntazam ravishda darajasiga mos kitob va matnlarni ko‘proq hajmda o‘qish orqali yangi so‘zlarni tabiiy qabul qiladi, ularni nutqda mustahkam qo‘llash imkoniyatiga ega bo‘ladi.

Umuman olganda, O‘zbekistonda olib borilgan tadqiqotlar talabalarning ko‘p tilli lug‘aviy kompetensiyasini rivojlantirishda autentik materiallardan foydalanish, interferensiyani hisobga olgan metodlar, interfaol ta‘lim texnologiyalari va ekstensiv o‘qish yo‘nalishlari eng samarali deb qaralmoqda. Ushbu ilmiy manbalar pedagogika yo‘nalishida ta‘lim olayotgan talabalar uchun lingvistik tayyorgarlikni yuqori bosqichga ko‘tarishda nazariy hamda amaliy asos bo‘lib xizmat qilmoqda.

Pedagogika yo‘nalishidagi talabalar uchun ko‘p tilli lug‘aviy kompetensiyani rivojlantirish usullari innovatsion ta‘lim muhitida interfaol, kommunikativ va didaktik o‘yin usullaridan foydalanish, shuningdek, til o‘rganish jarayonida shaxsga yo‘naltirilgan ta‘lim texnologiyalarini qo‘llash orqali samarali amalga oshiriladi.

Ko‘p tilli lug‘aviy kompetensiyani rivojlantirish usullari

- Interfaol ta‘lim metodlari: Guruhli ishlash, kichik guruhlar bilan muloqot, bahs va munozaralar, aqliy hujumlar va rolli o‘yinlar talabalar orasida lug‘aviy kompetensiyani shakllantirishda samarali vositalardir. Bu usullar nutqni rivojlantirishga, lug‘atni jonli qo‘llashga yordam beradi.

- Didaktik o‘yinlar va amaliy mashg‘ulotlar: Lug‘atni mustahkamlash uchun maxsus didaktik o‘yinlar, amaliy mashg‘ulotlar, situatsion vaziyatlarda ko‘p tilli lug‘atlarni qo‘llash pedagogik jarayonda faol ishtirok etishni ta‘minlaydi.

- Shaxsga yo‘naltirilgan ta‘lim texnologiyalari: Talabalarning individual ehtiyojlari va qobiliyatlari asosida lug‘at o‘rganishni tashkil etish, tyutorlik va fasilitatorlik faoliyatini keng joriy etish ko‘p tilli lug‘aviy kompetensiyani rivojlantirishga yordam beradi.

- Kommunikativ yondashuv: Talabalar o‘rtasida ko‘p tilli kommunikatsiyani faollashtirish, onlayn video seminarlar, muloqot mashg‘ulotlari orqali lug‘at boyligini yanada chuqurlashtirish mumkin.

- Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini qo‘llash: Elektron lug‘atlar, interaktiv ta‘lim platformalari yordamida lug‘atni o‘rganish va mustahkamlash jarayoni yanada qiziqarli va samarali bo‘ladi.

Pedagogika yo‘nalishidagi talabalar uchun ko‘p tilli lug‘aviy kompetensiyani rivojlantirishda interfaol metodlar, shaxsga yo‘naltirilgan texnologiyalar, didaktik o‘yinlar va kommunikativ yondashuvlar muhim o‘rin tutadi. Innovatsion ta‘lim muhitida bu usullar integratsiyalashgan holda qo‘llanilishi talabalar lug‘at boyligini, nutq madaniyatini va ko‘p tilli kommunikativ kompetensiyalarini samarali rivojlantiradi.

NATIJAR VA MUHOKAMA

Pedagogika yo‘nalishidagi talabalar kelajakdagi o‘qituvchilar sifatida faoliyat yuritadilar, shu sababli ularning ko‘p tilli lug‘aviy kompetensiyasi — ya‘ni bir nechta tillarda so‘z boyligini egallash, foydalanish va o‘qitish qobiliyati — juda muhimdir. Bu kompetensiya ularning professional faoliyatini, xalqaro hamkorlikni, zamonaviy ta‘lim resurslaridan foydalanish imkoniyatini kengaytiradi. Quyida pedagogika talabalari uchun ko‘p tilli lug‘aviy kompetensiyani rivojlantirishning samarali usullari keltirilgan:

1. Kontekstual o‘rganish (Contextual Learning). So‘zlarni alohida emas, balki gaplar, matnlar, real hayotiy vaziyatlar kontekstida o‘rganish. Bu usul orqali talabalar so‘zning ma‘nosini, qo‘llanilish joyini va grammatik jihatlarini chuqurroq tushunadilar.

Misol: Dars rejalarini turli tillarda tayyorlash. Ta‘lim sohasiga oid matnlarni (masalan, pedagogik jurnallar, darsliklar) turli tillarda o‘qish va tarjima qilish.

2. Kross-lingvistik (ko‘p tilli) taqqoslash. Talabalarga o‘z ona tili, o‘rganayotgan chet tillari

va boshqa tillar orasidagi leksik o'xshashliklar, farqlar, so'z yasash qoidalari haqida ma'lumot berish.

Misol: "Education", "Erziehung", "Ta'lim", "Образование" kabi so'zlarning ma'nolarini va madaniy kontekstini solishtirish. Bir xil ildizli so'zlarni (masalan, "pedagog", "педагог", "pedagogue") turli tillarda o'rganish.

3. Tematik lug'atlar yaratish. Ta'lim sohasiga xos mavzular (masalan, "bolalar psixologiyasi", "dars rejasi", "baholash tizimi") bo'yicha lug'atlar tuzish va ularni turli tillarda kengaytirish.

Foydasi: Professional so'z boyligini mustahkamlaydi. Darslarda foydalanish uchun tayyor terminologik zaxira hosil qiladi.

4. Interfaol va hamkorlikdagi o'yinlar (Gamification & Collaborative Learning) Flashcard tizimlari (Anki, Quizlet) orqali ko'p tilli so'zlar yodlash. Terminologik viktorinalar (har bir talaba turli tillarda so'z taklif qiladi, guruh a'zolari tarjima qiladi). "So'z almashinuvi" o'yini: har bir talaba o'z tili yoki o'rganayotgan tilida bir so'z aytadi, qolganlari boshqa tillarda tarjima qiladi.

5. Multimedial resurslardan foydalanish. Ta'lim sohasiga oid videolar, podcastlar, animatsiyalar, MOOC kurslarini (Coursera, edX, FutureLearn) turli tillarda tomosha qilish. Subtitrlar bilan ishlash: bir dastlabki til, keyin boshqa tillarda subtitrlarni o'qish/orqaga qaytarib ko'rish.

6. Lug'at daftari / Elektron lug'at dasturlari. Har bir talaba uchun shaxsiy ko'p tilli lug'at daftari yoki mobil ilovalar (masalan, Reverso Context, Linguee, DeepL) orqali so'zlarni yig'ish, qo'shimcha ma'nolar, misollar bilan saqlash.

7. Lingvomadaniy kompetensiyani rivojlantirish. So'z faqat ma'no emas, balki madaniyat, qadriyatlar, ijtimoiy normalar bilan bog'liq. Shu sababli lug'aviy kompetensiyani rivojlantirishda madaniyatlararo ta'lim ham muhim.

Misol: "Discipline" so'zi ingliz tilida nazorat, intizom, fan sohasi ma'nosini anglatishi mumkin. Bu so'zning madaniy kontekstini tushunish kerak.

8. Til almashinuvi (Language Exchange) dasturlari. Xalqaro hamkorlik loyihalari, Erasmus+, virtual almashinuv dasturlari orqali chet ellik talabalar bilan muloqot qilish, bir-birlariga o'z tillarini o'rgatish.

9. Refleksiv yozuvlar (Reflective Journaling). Har hafta o'zlashtirilgan yangi so'zlarni, ularning qo'llanilishi, qiyinchiliklar va yutuqlarni turli tillarda yozib borish. Bu ham yozma kompetensiyani, ham lug'aviy zaxirani oshiradi.

10. Professional loyihalarda qatnashish. Xalqaro konferensiyalarga tezislar yuborish (turli tillarda). Xalqaro ta'lim loyihalarida ishtirok etish. Ko'p tilli darsliklar, metodik qo'llanmalar yaratishda ishtirok etish.

Pedagogika yo'nalishidagi talabalarning ko'p tilli lug'aviy kompetensiyasini rivojlantirish — faqat so'z yodlash emas, balki ularning professional, madaniy va kommunikativ qobiliyatlarini ham oshiruvchi jarayondir. Bu jarayonda kontekst, hamkorlik, interfaollik, refleksiya va amaliyot muhim rol o'ynaydi. Zamonaviy pedagog — bu faqat o'z sohasini biluvchi emas, balki turli tillarda o'z bilimlarini yetkazib bera oladigan, xalqaro hamkorlik qila oladigan mutaxassisdir.

XULOSA

Pedagogika yo'nalishidagi talabalar uchun ko'p tilli lug'aviy kompetensiyani rivojlantirish — ularning kasbiy tayyorgarligi va xalqaro ta'lim maydonida samarali faoliyat yuritishi uchun muhim shartdir. Tadqiqotlar ko'rsatadiki, interfaol metodlar, CLIL texnologiyasi, autentik materiallar, didaktik o'yinlar, raqamli resurslar va madaniyatlararo muloqotdan foydalanish lug'at boyligini sezilarli oshiradi. Shuningdek, shaxsga yo'naltirilgan yondashuv, til almashinuvi dasturlari va refleksiv yozuvlar talabalarni faol o'qishga undaydi. Ko'p tillilikni rivojlantirish nafaqat so'zlarni yodlash, balki ularni turli kontekstlarda to'g'ri qo'llash, kasbiy fikrlashni kengaytirish va ta'lim jarayonini modernizatsiya qilishga xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI: (REFERENCES)

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 8-oktyabrdagi "O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash

to'g'risida"gi PF-5847-son Farmoni (<https://lex.uz/ru/docs/-4545884>)

2. Chainikova, G. R., Zatonkiy, A. V., Mitiukov, N. W., & Busygina, H. L. (2018). Development of Foreign Language Lexical Competence on the Basis of a Learner's Terminological Thesaurus and Dictionary. *European Journal of Contemporary Education*, 7(1), 51-59.

3. Kontek, A., Dossanova, A., & Kulzhanbekova, G. (2025). Improving multilingual competence in higher education: An integrated framework for parallel learning of two foreign languages. *Higher Learning Research Communications*, 15(2), 9.

4. Josep, J. M. I. C., & SERRA, M. M. I. (2008). The language challenge for higher education institutions in Europe, and the specific case of CLIL. *El multilingüisme a les universitats en l'espai europeu d'educació superior: actes del seminari del CUIMPB-CEL 2007*, 12, 41.

5. Krajewski, S. (2011). Developing intercultural competence in multilingual and multicultural student groups. *Journal of Research in International Education*, 10(2), 137-153.

6. Rahimov Iroda. (2024). THE IMPORTANCE OF USING AUTHENTIC MATERIALS IN EFL CLASSES. *International Journal of Pedagogics*, 4(06), 96–105. <https://doi.org/10.37547/ijp/Volume04Issue06-17>

7. Irgasheva, Umida Raimjanovna (2022). TALABALAR KASBIY NUTQ KOMPETENSIYASINI TAKOMILLASHTIRISHNING PEDAGOGIK ASPEKTLARI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2 (2), 937-944.

8. Mavlanov Shavkat Yusupovich. (2025). TALABALARDA KASBIY KOMPETENTLIKNI PEDAGOGIK ATAMALAR ASOSIDA RIVOJLANTIRISH VA INNOVATSION FAOLIYATNI SAMARALI TASHKIL ETISHNING DOLZARB MASALALARI. XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN "TA'LIM MAYDONI TENDENSIYALARI: KOMPETENSIYALAR, INNOVATSIYALAR VA TEXNOLOGIYALAR", 1(1), 263–265. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15385211>

9. Artiqova, M., & Rasulova, D. (2024). BO'LAJAK INGLIZ TILI O'QITUVCHILARINI KASBIY FAOLIYATGA TAYYORLASHNING MEKANIZMI. *Talqin va tadqiqotlar*, (28).

10. Rasulova, D. (2024). METHODOLOGICAL APPROACHES TO STUDENT COMPETENCE IN THE DEVELOPMENT OF GLOBAL PEDAGOGICAL LITERACY. *Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук Actual Problems of Humanities and Social Sciences.*, 4(7). <https://doi.org/10.47390/SPR1342V4I7Y2024N53>

ADABIY TA'LIMDA DIDAKTIK O'YINLARDAN FOYDALANISHNING AFZALLIKLARI

Raximova Intizor Rustamovna

*Urganch Ranch texnologiya universiteti
dotsent v.b., pedagogika fanlari falsafa doktori (PhD)
e-mail: intizorrahimova384@gmail.com*

Annotatsiya. Mazkur maqolada maktab adabiy ta'limida didaktik o'yinlar vositasida o'quvchilarni faollashtirish masalalari yoritiladi. Didaktik o'yinlar va ularning afzalliklari xususida na'lumot beriladi. Ayrim didaktik o'yinlarni amaliyotga tatbiq qilinishi yuzasidan uslubiy tavsiya beriladi.

Kalit so'zlar: didaktik o'yin, fikr, faollik, samaradorlik, hozirjavoblik, kitobxonlik, muloqot.

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы активизации учащихся посредством дидактических игр в школьном литературном образовании. Приводится информация о дидактических играх и их преимуществах. Даны методические рекомендации по практическому применению некоторых дидактических игр.

Ключевые слова: дидактическая игра, мышление, активность, эффективность, восприимчивость, чтение, общение.

Abstract. This article discusses the issues of activating students through didactic games in

<i>Jo'rayeva Z.A.</i>	BOSHLANG'ICH TA'LIMDA INTERFAOL METODLARNING VA INKLYUZIV TA'LIM YONDASHUVLARINING O'QISH SAVODXONLIGINI RIVOJLANTIRISHDAGI O'RNI	1388
<i>Mastonov J.M.</i>	TA'LIM JARAYONIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH ORQALI DASTURCHILAR KOMPETENSIYASINI OSHIRISH	1391
<i>Meliqo'ziyeva Z.I.</i>	KREATIV YONDASHUV ASOSIDA TALABALARDA TANQIDIY VA IJODIY FIKRLASHNI RIVOJLANTIRISH	1393
<i>Musurmonova Sh.D.</i>	BO'LAJAK O'QITUVCHILARNING TANQIDIY FIKRLASH KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH JARAYONIDA FIZIKA TA'LIMIGA INNOVATSION YONDASHUV: MAVJUD MUAMMOLAR VA SAMARALI YECHIMLAR	1398
<i>Rajabova S.Sh.</i>	INTEGRATING MALL TOOLS INTO INDEPENDENT LEARNING: METHODOLOGICAL APPROACHES TO DEVELOPING STUDENT'S ACADEMIC WRITING SKILLS	1402
<i>Rasulova D.Sh.</i>	PEDAGOGIKA YO'NALISHIDAGI TALABALAR UCHUN KO'P TILLI LUG'AVIY KOMPETENSIYANI RIVOJLANTIRISH USULLARI	1405
<i>Raximova I.R.</i>	ADABIY TA'LIMDA DIDAKTIK O'YINLARDAN FOYDALANISHNING AFZALLIKLARI	1409
<i>Raxmatova M.U.</i>	MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA RIVOJLANTIRISH MARKAZLAR INTEGRATSIYASINI TA'MINLASH ORQALI TARBIYALANUVCHILAR KOGNITIV (BILISH) KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISH	1411
<i>Sultonova D.H.</i>	ALISHER NAVOIY G'AZALLARIDA POETIK USLUB.	1414
<i>Toshmamatova Sh.M.</i>	O'QUVCHILARDA MA'NAVIY IMMUNITETNI SHAKLLANTIRISH JARAYONINING AMALIY HOLATI VA ILMIY TAHLILI	1416
<i>Баннаев М.С.</i>	ОСОБЕННОСТИ ДЕПРЕССИВНЫХ СОСТОЯНИЙ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ	1419
<i>Abduqaxxorov E.A.</i>	YANGI O'ZBEKISTONNI BARPO ETISHDA OLIY TA'LIM TIZIMINING AHAMIYATI, UNDAGI MUAMMOLAR VA TIZIMNI RIVOJLANTIRISHNING HUQUQIY ASOSLARI .	1421
<i>Baratov S.A.</i>	INNOVATSIYALARNING O'SISHI VA TEXNOLOGIK O'ZGARISHLAR ISTIQBOLLARI	1426